

FIZIKA FANIDAN MASALALAR YECHISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Toshmurodov Nuriddin Pardaqulovich

O'zbekiston – Finlandiya pedagogika instituti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169084>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizika fanidan masalalar yechishda raqamli texnologiyalarning qo'llanilishini tahlil qilingan. Shuningdek, Python dasturlash tili yordamida masalalarni yechish, masalalarning grafigini yaratish va natijalarni vizual tarzda taqdim etish jarayoni ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, fizika masalalari, simulyatsiya, Python, vizual, nampy, matplotlib

Аннотация. В данной статье анализируется применение цифровых технологий при решении задач по физике. Также был рассмотрен процесс решения задач с использованием языка программирования Python, построения графиков задач и визуального представления результатов.

Ключевые слова: цифровые технологии, проблемы физики, симуляция, Python, визуализация, nampy, matplotlib

Annotation. This article analyzes the application of digital technologies in solving problems in physics. In addition, the process of solving problems using the Python programming language, creating graphs of the problems, and visually presenting the results has been discussed.

Key words: digital technologies, physics problems, simulation, Python, visual, nampy, matplotlib

KIRISH

Fizika fani, tabiatni tushunishga yordam beradigan ilmiy soha sifatida, turli xil matematik va eksperimental yondoshuvlarni talab qiladi. Bugungi kunda fizika masalalarini yechishda an'anaviy matematik usullar bilan birga, raqamli texnologiyalarning ahamiyati ortib bormoqda. Kompyuter dasturlari va simulyatsiya vositalari yordamida masalalarni yechish nafaqat matematik hisoblashlar samaradorligini oshiradi, balki murakkab fizik jarayonlarni tushunishni osonlashtiradi.

Ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish, ya'ni ta'limni raqamlashtirish yuqoridagi vazifani bajarishning asosiy yo'llaridan biri hisoblanadi[1].

Fizika fanini o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini sezilarli darajada boyitadi. Bu texnologiyalar, ayniqsa, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni amalda ko'rsatilishi qiyin yoki umuman imkonsiz bo'lgan fizik hodisalar va jarayonlarni taqdim etishda muhim ahamiyatga ega. Axborot-kommunikatsiya vositalari yordamida turli xil fizik jarayonlarni simulyatsiya qilish, ularni talabalarga taqdim etish va laboratoriya mashg'ulotlarini yanada samarali o'tkazish imkoniyatlari yaratilib, o'rganishni kengaytiradi va amaliy tajribani oshiradi[2].

ADABIYOTLAR SHARHI VA METODOLOGIYA

Fizika masalalarini raqamli texnologiyalar yordamida yechish uchun bir nechta dasturlardan foydalanishimiz mumkin:

➤ MATLAB, Python, Mathematica kabi dasturlar orqali murakkab matematik hisoblashlar amalga oshiriladi. Python dasturi NumPy va SciPy kabi kutubxonalar bilan

kengaytirilgan va ko‘plab fizikaviy masalalarni yechishda qo‘llaniladi. MATLAB va Mathematica esa murakkab matematik modellash uchun ishlatiladi.

➤ PhET Interactive Simulations va Desmos kabi onlayn platformalar yordamida talabalar fizikaviy jarayonlarni vizual tarzda o‘rganishlari mumkin.

[3] adabiyotda Desmos grafikli kalkulyatori yordamida fizikadan grafikli usulda masala yechish borasidagi tadqiqot natijalari muhokama etilgan. [4] adabiyotda Python tili yordamida yozilgan, tkinter kutubxonasi GUI (grafik foydalanuvchi interfeysi) yaratish uchun ishlatilgan. Dastur bir silindr shaklidagi ikki stakan orasidagi suvning qizitish temperaturasini hisoblash uchun yaratilgan. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida fizika faniga oid eksperimental, grafik va ijodiy masalalar yechish usullari [Phet interactive simulations](#) dasturi [5] da keltirilgan. [6] adabiyotda molekulyar fizika bo‘limiga oid masalalarning grafik usulda yechish jarayoni va masalalarning grafiklari python dasturlash tilidan foydalanib yechish usullari keltirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

MATLAB va Python kabi dasturlar yordamida yuqori aniqlikdagi natijalar olinadi, bu esa masalalarni tez va samarali tarzda yechishga imkon beradi. Shuningdek, PhET va Desmos kabi simulyatsiya platformalarining qo‘llanilishi talabalar uchun fizik jarayonlarni vizual tarzda ko‘rsatib, ularning tushunishini osonlashtirdi. Masalan, ideal gaz qonunlari, elektrostatik maydonlar yoki to‘lqinlarning tarqalishi simulyatsiya qilish orqali murakkab fizika konsepsiyalari yanada tushunarli bo‘ldi. Simulyatsiyalar yordamida olingan grafikalar va animatsiyalar, nazariy fizikani amaliy tarzda tushunishga yordam berdi.

Python dasturlash tilidan foydalanib molekulyar fizika bo‘limiga oid quydagi masalani ko‘rib chiqaylik.

1-masala. Inson tanasining temperturasini ($36,6^{\circ}\text{C}$) Reomyur, Farengent va Kelvin shkalalarida ifodalang[7].

Yechimi: bu shkalalar o‘rtasida quydagicha bog‘lanish bor:

$$t^{\circ}\text{R} = 0,8t^{\circ}\text{C}$$

$$t^{\circ}\text{F} = 32 + 1,8t^{\circ}\text{C}$$

$$\text{TK} = 273,15 + t^{\circ}\text{C}$$

$$t^{\circ}\text{R} = 0,8 \cdot 36,6 = 29,28$$

$$t^{\circ}\text{F} = 32 + 1,8 \cdot 36,6 = 97,88$$

$$\text{TK} = 273,15 + 36,6 = 309,75$$

Endi shu masalani Python dasturlash tilida yozamiz

<pre>import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # Celsiydan Reomyur Farengent va kelvinga o'tish funksiyalari def celsiy_to_reomyur(celsiy): return (0.8) * celsiy def celsiy_to_farengent(celsiy): return 32 + (1.8) * celsiy def celsiy_to_kelvin(celsiy): return celsiy + 273.15 # Inson tanasining harorati (36.6°C) celsiy_value = 36.6</pre>	<pre># Grafikni chizish labels = ['Celsiy (°C)', 'Reomyur (°Re)', 'Farengent (°F)', 'Kelvin (°K)'] values = [celsiy_value, reomyur_value, farengent_value, kelvin_value] plt.figure(figsize=(8, 6)) # Bar chart plt.bar(labels, values, color=['blue', 'green', 'red', 'yellow']) # 36.6°C ni ko'rsatish for i, v in enumerate(values):</pre>
--	---

<pre>reomyur_value = celsiy_to_reomyur(celsiy_value) farenet_value = celsiy_to_farenet(celsiy_value) kelvin_value = celsiy_to_kelvin(celsiy_value)</pre>	<pre>plt.text(i, v + 1, f'{v:.2f}', ha='center', va='bottom', fontsize=14) # Grafikni sozlash plt.title("Inson Tanasining Harorati (36.6°C) Shkalalarda", fontsize=16) plt.ylabel("Harorat (°C, °Re, °F, °K)", fontsize=14) # Grafikni ko'rsatish plt.tight_layout() plt.show()</pre>
--	---

Bu kod inson tanasining haroratini turli shkalalarda (Celsiy, Reomyur, Farenget, Kelvin) vizual tarzda ko'rish imkonini beradi.

Yuqorida keltirilgan kod uchun izoh::

<p>numpy — matematik hisoblashlar uchun kutubxona</p> <p>matplotlib.pyplot — grafik chizish uchun kutubxona</p> <p>celsiy_to_reomyur (celsiy) funksiyasi Celsiy shkalasidagi haroratni Reomyur shkalasiga o'tkazadi va qolgan shkalalar ham xuddi shu tartibda yoziladi</p> <p>celsiy_value = 36.6</p>	<p>plt.bar(labels, values, color=[...]) — bu kod bar chart (ustunli grafik) yaratadi. Har bir ustunlarga alohida ranglar uchun nomlar beriladi (ranglar ixtiyoriy)</p> <p>plt.text() yordamida har bir ustun ustida uning aniq qiymatini ko'rsatadi</p> <ul style="list-style-type: none"> • i — ustunning indeksi, • v + 1 — ustun ustidan biroz yuqoriroq joylashtiradi
--	---

<pre>reomyur_value = celsiy_to_reomyur(celsiy_value) farenetg_value = celsiy_to_farenetg(celsiy_value) kelvin_value = celsiy_to_kelvin(celsiy_value) bu yerda esa 36.6°C harorati hisoblanadi Haroratni Reomyur, Farenetg, va Kelvin shkalalariga o'tkazish uchun har bir funksiyani chaqiramiz va ularning natijalarini alohida o'zgaruvchilarga saqlaymiz labels — grafikdagi o'qda har bir shkalani ko'rsatuvchi nomlar values — haroratning tegishli qiymatlari plt.figure(figsize=(8, 6)) — grafikning o'lchamlarini belgilash uchun (o'rtacha o'chamlarni olish maqsadga muvofiq)</pre>	<ul style="list-style-type: none"> • f'{v:.2f}' — qiymatni ikkita o'nlik raqam bilan ko'rsatadi • ha='center' — matinni ustunning o'rtasida joylashtiradi <p>plt.title() — grafikka sarlavha berish uchun plt.ylabel() — y-o'q (vertikal o'q) uchun nom berish plt.tight_layout() — grafik elementlari orasidagi bo'sh joylarni optimallashtirish uchun plt.show() — grafikni ekranda ko'rsatish uchun ishlatiladi.</p>
---	--

MUHOKAMA

Raqamli texnologiyalar fizika masalalarini yechishda nafaqat samaradorlikni oshirdi, balki o'qituvchilarga va talabalarga murakkab jarayonlarni tushunishni yengillashtirdi. MATLAB, Python va Mathematica kabi dasturlar yordamida bajarilgan hisob-kitoblar an'anaviy usullarga qaraganda tez va aniq bo'ladi. Biroq, ushbu texnologiyalarning qo'llanishi ba'zi cheklolarga ega. Masalan, ular yuqori darajadagi matematik bilim va kompyuter texnologiyalarini talab qiladi, bu esa ba'zi foydalanuvchilarning qo'llanilishi uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuningdek, ba'zi dasturlarning yuqori litsenziya xarajatlari va operatsion tizimga bog'liqligi muammolarni keltirib chiqaradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli texnologiyalar fizika masalalarini yechishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ular nafaqat matematik hisob-kitoblarni tezlashtiradi, balki murakkab fizik jarayonlarni vizual tarzda tushunishni osonlashtiradi. Shuningdek, simulyatsiya vositalari yordamida talabalar va o'qituvchilarga fizikaviy hodisalarni oson tushunish imkoniyati yaratiladi. Biroq, raqamli texnologiyalarning samarali ishlatilishi uchun zarur bilim va ko'nikmalar talab etiladi. Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar fizika ta'limini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi va bu sohadagi o'qitish metodlarini samarali qilishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLARRO'YXATI

1. "Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Ozbekiston Respublikasi Prezidenti qarori (PQ-5032-son, 19.03.2021 y.)
2. Kholikov Kurbonboy Toychiyevich and Toshmurodov Nuriddin Pardaqulovich 2023. Advantages of Performing Mechanical Laboratory Work Virtually. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. 2, 12 (Dec. 2023), 33-40.
3. Raxmatullayevna G. Z. RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA FIZIKADAN GRAFIKLI USULDA MASALALAR YECHISH //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 5. – №. 5.

4. Olimov B. A. FIZIKADAN MASALALAR YECHISHDA PYTHON TILIDAN FOYDALANISH METODIKASI //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 23. – C. 19-22.
5. Toshmurodov N. P. et al. O‘rta ta’lim maktablarda fizika masalalarning yechilish usullari //Science and Education. – 2024. – T. 5. – №. 4. – C. 283-290
6. Toshmurodov N.P. - Molekulyar fizikadan masalalar yechishda python dasturlash tilidan foydalanish metodikasi “Matematika, fizika va informatika fanlarini o‘qitishning dolzarb muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari (18-19-oktabr, 2024-yil)-Samarqand: O‘z-FinPI, 2024. 329 b.
7. U.B.Jurayev, B.B.Xudaykulov “Molekulyar fizika fanidan masalalar yechish to‘plami” o‘quv qo‘llanma Samarqand - 2020 y. 100 b